

**ЭНЕРГЕТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
НИДЕРЛАНДОВ****ENERGY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF
THE REGIONS OF THE NETHERLANDS****ПОПУТНЕВА МАРИЯ ИГОРЕВНА,**

бакалавр,

*Санкт-Петербургский государственный экономический университет.***POPUTNEVA MARIA IGOREVNA,**

bachelor,

Saint-Petersburg State University of Economics.

В данной статье рассматривается энергетика как фактор экономического развития Нидерландов. Проанализирован энергетический комплекс Нидерландов. В ходе исследования применялись метод сравнительного анализа, диалектический метод, статистический метод и картографический метод. Статистической базой для исследования стали размещённые в свободном доступе публикации «Евростат», статистические данные Международного Энергетического Агентства (IEA), материалы их главных публикаций и другие. Основным выводом исследования являлось абсолютное подтверждение, что энергетика неотъемлемо влияет на рост развития экономики регионов страны, в особенности на примере транспортного сектора и сектора промышленности.

This article discusses energy as a factor in the economic development of the Netherlands. The energy complex of the Netherlands is analyzed. In the course of the study, the method of comparative analysis, dialectical method, statistical method and cartographic method were used. The statistical basis for the study was the freely available publications of Eurostat, statistical data of the International Energy Agency (IEA), materials of their main publications and others. The main conclusion of the study was an absolute confirmation that energy has an integral impact on the growth of the economy of the country's regions, especially on the example of the transport sector and the industrial sector.

Ключевые слова: *энергетическое распределение, производство электричества, энергоресурсы Нидерландов, развитие электротранспорта, экологическое использование.*

Key words: *energy distribution, electricity production, energy resources of the Netherlands, development of electric transport, environmental use.*

На сегодняшний день Нидерланды являются технологически высокоразвитой страной с рыночным типом экономики. Благодаря выгодному географическому положению страна имеет возможность активно участвовать в международном энергетическом рынке, делая упор на производство своей собственной альтернативной энергии. Экологичная энергетика приобретает небывалую популярность в текущем веке ввиду необходимости сохранения окружающей среды для будущих поколений.

Негативное влияние на экономику регионов в 2019–2020 оказала пандемия коронавируса. Именно она уменьшила объёмы производства. С 2021 года в экономических регионах наблюдается положительная динамика экономического роста, об этом свидетельствуют по-

следние данные Статистического управления Нидерландов [3]. Наибольший рост наблюдается в регионах: Юго-Восточный Северный Брабант, Западный Утрехт, Восток Южной Голландии и Дельфзейл. В данных регионах наблюдается экономический рост примерно на 3% и более, главным образом за счёт роста промышленности и торговли [12].

Крупнейшие газовые распределительные центры Нидерландов расположены на границах с соседними странами. Данные территории входят в состав следующих провинций: Северный Брабант и Гелдерланд. В регионе Северный Брабант с 2020 года (после, так называемого, коронакризиса) наблюдается экономический рост, регион Гелдерланд рост в положительном значении на данное время не восстановил. Можем предположить, что объяснение этому лежит в крайне строгом отношении руководства Германии, которая расположена на границах с данным регионом, к эпидемиологической обстановке в Европе. Германия до сих пор сдерживает свою деятельность на международном рынке.

При использовании метода наложения карт путём сопоставления картосхем газопроводов, нефтепроводов и линий электропередач на картосхему экономических регионов страны было выявлено, что ключевые нефтеперерабатывающие, газораспределительные и нефтераспределительные заводы страны расположены в провинциях Северный Брабант, Гронинген, Гелдерланд, Южная Голландия. Согласно исследованию Vives KU Leuven, опубликованного 18 марта 2022 года, бельгийский прямой импорт энергии на пятьдесят процентов зависит от Нидерландов. Электроэнергия Нидерландов также частично импортируется Германией. Следовательно, государственные линии электропередач Нидерландов вписаны в энергосистему ЕС.

В Нидерландах расположение и доступность глубоководного порта также играют важную роль в объединении энергоёмких отраслей промышленности вокруг порта и в связях с внутренними районами. Большой поток нефти и нефтепродуктов, импортируемых в Нидерланды, в основном поступает в Нидерланды через порт Роттердам, который превратился в важную точку входа или ворота для европейского импорта нефти. Значительный объём сырой нефти предназначен для немецких и бельгийских нефтеперерабатывающих заводов. В свою очередь, нефтеперерабатывающие заводы поставляют сырьё на нефтехимические заводы Северо-Западной Европы. Транзит потоков сырой нефти без переработки в Нидерландах отражается в статистике экспорта Нидерландов. Нидерланды, несомненно, служат важным центром энергетических потоков в Северо-Западной Европе. В 2016 году пропускная способность порта Роттердам составляла 2 млн баррелей сырой нефти в сутки, большая часть которой импортировалась из ряда стран. Максимальная производительность нефтеперерабатывающего сектора Нидерландов составляет всего 1,3 млн баррелей в сутки, в результате чего около половины импортируемой сырой нефти приходится либо на хранение, либо на реэкспорт, либо на транспортировку. Существующая трубопроводная инфраструктура соединяет Нидерланды с соседними бельгийскими и немецкими нефтеперерабатывающими заводами, что делает Роттердам идеальной отправной точкой для сырой нефти. Следовательно, объём нефти, проходящей через существующую инфраструктуру, указывает на важную транзитную функцию Нидерландов для энергетической безопасности Северо-Западной Европы.

Нидерланды являются воротами для сырой нефти и некоторых нефтепродуктов для обслуживания более крупного нефтехимического кластера в районе Амстердам-Роттердам-Антверпен-Рейн/Рур, также известного как ARARR.

Нидерланды также импортируют некоторое количество L-газа, но это ограничивается импортом из подземных хранилищ в Германии, которые на самом деле содержат голландский L-газ. Эти хранилища используются для того, чтобы справляться с колебаниями спроса на газ. Потоки газа из зарубежных подземных хранилищ по статистическим правилам также рассматриваются как импортный поток, происхождение которого – Германия. Хранение это-

го газа в Германии затем рассматривается как экспортный поток с происхождением в Нидерландах [11]. Именно поэтому Нидерландам очень важно иметь собственные хранилища, чтобы сократить логистические издержки при транспортировке газа в Германию и обратно. Данные хранилища располагаются на территории городов Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen и Eindhoven.

Следовательно, страна, несомненно, служит важным центром энергетических потоков в Северо-Западной Европе. В 2016 году пропускная способность порта Роттердам составляла 2 млн баррелей сырой нефти в сутки, большая часть которой импортировалась из ряда стран. Максимальная производительность нефтеперерабатывающего сектора Нидерландов составляет всего 1,3 млн баррелей в сутки, в результате чего около половины импортируемой сырой нефти приходится либо на хранение, либо на реэкспорт, либо на транспортировку. Существующая трубопроводная инфраструктура соединяет Нидерланды с соседними бельгийскими и немецкими нефтеперерабатывающими заводами, что делает Роттердам идеальной отправной точкой для сырой нефти. Следовательно, объём нефти, проходящей через существующую нидерландскую инфраструктуру, должен указывать на важную транзитную функцию Нидерландов для энергетической безопасности Северо-Западной Европы.

Следовательно, при использовании метода наложения карт путём сопоставления картограмм энергетического производства электроэнергии и их предприятий было выявлено, что регионы, обеспеченные избыточным количеством произведённой электроэнергии, наиболее успешно развиваются экономически. Расположение энергоёмких производств подтверждает данный вывод.

В 2020 году Статистическое управление Нидерландов в статье «Сельское хозяйство в экономике Нидерландов» сообщило, что доля сельского хозяйства в экономике Нидерландов в последнее десятилетие оставалась более или менее неизменной, несмотря на сокращение количества ферм. В 2019 году доля добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП составила 1,4% по сравнению с 1,3% в 2009 году. На агрокомплекс, включающий помимо сельского хозяйства перерабатывающую пищевую и табачную промышленность, пришлось 6,4% ВВП [4]. Сельскохозяйственные угодья занимают около 60% (22 363 км²) территории страны. Провинции Гронинген, Фрисландия и Дренте характеризуются большим количеством сельскохозяйственных угодий, но Зеландия и Оверэйссел также состоят из более чем 70% сельскохозяйственных угодий. Следовательно, специфика Нидерландов заключается в достаточно мощном агропромышленном комплексе, доля которого в экономике относительно небольшая, но участие в ВВП значительное. Таким образом, в Нидерландах дешёвая электроэнергия (преимущественно импортированные традиционные виды энергии) идёт на нужды предприятий цветной металлургии, а произведённая биоэнергия превалирует в использовании производства в сельскохозяйственных районах [2].

Можно сделать вывод, что оффшорная и оншорная (береговая) ветрогенерация, малая и большая биоэнергетика определяют основное развитие регионов Нидерландов. Можно предположить, атомная энергетика оказывала большое влияние на экономическое развитие региона Зеландия. На сегодняшний день данный регион страны делает упор на международное сотрудничество с Бельгией в отношении торговли ввиду своего географического расположения.

Выделяются регионы с повышенной выработкой электроэнергии, поскольку в них расположены производства большинства видов электроэнергии. Излишки данной энергии перепродаются в другие страны или распределяются в другие регионы страны в часы пиковых нагрузок [1].

Ключевыми электроэнергетическими компаниями Нидерландов следует считать следующие: Oxxio, Eneco Grope NV (производство оффшорной электроэнергии), Liander, West Indies Power и SHV Holdings, E.ON (производство угольной электроэнергии). Крупнейшие

компании по производству сжатого водорода: Air Liquide и Air Products. Данным юридическим лицам принадлежат и водородные трубопроводы длиной 237 км.

Можно выделить районы с преобладающим типом производства электроэнергии благодаря дифференциации ветропотенциала, солнечного потенциала и минеральных ресурсов. Ввиду специализации регионов Гронинген, Фрисландия, Дренте, Зеландия и Оверэйссел на сельскохозяйственной промышленности преобладающим типом производства на данных территориях является биотопливо. Регионы Южная Голландия, Северная Голландия, Фрисландия, Гронинген, Зеландия расположены в близости с береговыми линиями, где активно используются оффшорные и береговые ветрофермы по генерации энергии из ветряных потоков [17]. Ветряные фермы расположены не только на берегах, но и на равнинных местностях, включая некоторые сельскохозяйственные угодья как плацдарм для размещения ветряных установок [15]. Это отрасль специализации регионов Зеландия и Гелдерланд.

Регионы Зеландия и Фрисландия специализируются также на использовании своего солнечного потенциала, поскольку в наличии находятся свободные зоны для установки и использования солнечных панелей [14]. Муниципалитеты регионов активно сотрудничают с международными компаниями для эффективной эксплуатации своих ресурсов [18].

Регион Северная Голландия-Фрисландия-Гронинген-Дренте-Оверэйссел обеспечивает добычу газа и нефти Нидерландов за счёт собственного ресурсного потенциала страны, производство гидроэнергии и альтернативной энергии из оффшорной энергетики и биоэнергии. Ключевое производство биотоплива расположено в Северной Голландии и принадлежит компании Шелл.

В экономическом регионе Южная Голландия-Зеландия-Северный Брабант расположены производства по выработке энергии от ветра, солнца, воды, а также находятся нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы. Значительные объёмы энергии перенаправляются в северные провинции на развитие металлургии, поскольку это самое энергоёмкое производство. Частично излишки энергии доставляются через ключевые перераспределительные центры в Зеландии и Северном Брабанте через Бельгию и Германию на экспорт.

В регионе Зеландия-Южная Голландия-Северный Брабант сосредоточены биоэнергетические заводы, а именно 4 завода по переработке отходов от урбанизированных территорий, 4 завода по производству биогаза, 2 завода по преобразованию отходов в газ, 4 завода по производству биодизеля, 1 завод по производству биоэтанола [16].

Таким образом, провинцию Зеландия можно назвать специализирующейся на генерации биоэнергии, поскольку именно здесь расположены поля с генерацией солнечной энергии, оффшорные и береговые ветровые фермы и заводы по производству биотоплива.

Регионы Северная Голландия, Фрисландия, Гронинген, Дренте, Оверэйссел, Гелдерланд, Северный Брабант, Зеландия, Южная Голландия специализируются на производстве традиционной энергии. Фидерные станции для хранения и распределения газа располагаются в регионах Северная Голландия, Фрисландия, Гронинген, Оверэйссел, Дренте, Гелдерланд, Зеландия, Южная Голландия. Их преимущественное скопление отмечается в регионах Южная Голландия, Гронинген. Региональные трубопроводные сети являются частью распределительных сетей, которые подключают все домохозяйства к газовой инфраструктуре. Терминал сжиженного природного газа (СПГ), он же Liquefied natural gas (LNG), располагается в регионе Южная Голландия. Таким образом, только два региона Утрехт и Флеволанд не задействованы для производства и хранения газа в стране, однако по их территориям проходят немаловажные газопроводы, соединяющие соседние регионы Нидерландов.

Нехватка электроэнергии компенсируется импортом, о чём свидетельствуют статистические данные [8]. Можно отметить сильную зависимость Нидерландов от импорта электроэнергии. Экспортные газовые станции расположены преимущественно на границах с Бельгией и Германией, в регионах Северный Брабант и Гелдерланд.

Энергетическое хозяйство заключается не только в производстве, линиях передач, поставке, но и в контроле за поставками. За данный процесс отвечают различные фирмы и корпорации. Лидирующими электроэнергетическими компаниями Нидерландов являются Оххио, Eneco Grope NV, Liander, West Indies Power, SHV Holdings. К последней корпорации относится дочерняя компания ONE-Dyas, которая является одним из ключевых лидеров на газовом рынке страны [7]. Также немалую роль играют следующие газовые компании Нидерландов: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), Energie Beheer Nederland BV (EBN), Essent NV, GasTerra, NV Nederlandse Gasunie, Vandebron и компания Vattenfall (NUON) (шв.) с филиалом в Нидерландах Vattenfall Nederland BV.

В рамках проводимых мероприятий по региональной энергетической политике будет определяться направление принимаемых мер как текущего характера, так и в перспективе. Цель правительства Нидерландов – сократить выбросы парниковых газов на 49% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

Согласно «Перспективам климата и энергетики 2020» Агентства по оценке окружающей среды Нидерландов, сокращение выбросов в 2019 г. составило 17% по сравнению с 1990 г. На 2030 г. прогнозируется сокращение на 34%, что на 15 процентных пунктов ниже того, что необходимо для достижения 49% цель. В исследовании делается вывод, что для достижения цели правительства на 2030 год ежегодное сокращение выбросов должно удвоиться в период с 2020 по 2030 год. Это означает, что сокращение выбросов должно удвоиться с трёх мегатонн в год в период 2010-2019 годов до шести мегатонн в год в период с 2020 по 2030 год [10].

Развитие энергетического комплекса способствует внедрению инноваций в разных областях, включая, в том числе, и транспорт. Нидерланды лидируют в Европе по переходу на электрические автобусы [5]. Основная причина этого в том, что власти, проводящие тендеры на автобусные перевозки, уделяют большое внимание окружающей среде. Провинции Гронинген и Дренте, безусловно, являются самыми электрифицированными провинциями, когда речь идёт об автобусном транспорте. На севере 47% автобусов – электрические. Лимбург (37%) и Северная Голландия (31%) занимают второе и третье места. В 2020 году на дорогах Нидерландов появилось более 600 новых электробусов. Один из крупнейших заказов – для Keolis (дочерняя компания одноимённой французской транспортной компании), где китайская компания BYD поставила 259 электробусов для Оверэйссела, Флевоганда и Гелдерганда [6].

Региональные различия возникают из-за организации транспортного комплекса в стране. Транспортные компании соревнуются посредством тендерных процедур за право предоставлять транспорт в регионе на более длительный срок – часто на десять лет. С этой целью Нидерланды были разделены на 34 региональные концессии. Скорость, с которой транспорт в регионе становится более устойчивым, зависит от того, как перевозчик справляется с требованиями, установленными провинцией в качестве клиента. Электробусы стоят в среднем в два раза дороже дизельных.

Лидирующее положение Гронингена и Дренте обусловлено новой концессией GD2020. 15 декабря 2019 года компания Qbuzz запустила 152 новых электробуса: 60 региональных автобусов и 92 городских автобуса. Все региональные автобусы принадлежат компании Ebusco, они заряжаются в ночное время на 8 складах в этих двух провинциях. Весной 2020 года Ebusco поставила 20 новых региональных автобусов в Утрехт, где с сентября 2017 года курсируют 11 городских автобусов Ebusco.

Таким образом, благодаря расположению ветряных электростанций, эффективной работе газовых электростанций и угольной электростанции в провинции Гронинген вырабатывается достаточное количество электроэнергии, чтобы обеспечить её региональный и городской общественный транспорт. Через провинцию Дренте проходит национальная электро-

сеть мощностью 220 кВ, которая подключается к национальной электросети 320 кВ немного южнее, в городе Цволле.

Высокоскоростные дороги соединяют все регионы страны между собой, помимо этого во всех регионах, за исключением провинция Утрехт, присутствуют заправки для электромобилей, а также заправки с биотопливом [13].

В конце 2020 года в Нидерландах насчитывалось более 150 000 полностью электрических автомобилей и чуть более 107 000 гибридных автомобилей. В частности, быстро растет количество полностью электрических автомобилей: годом ранее в Нидерландах было на 43 000 полностью электрических автомобилей меньше [9]. В ближайшие годы количество электромобилей будет продолжать расти ввиду падения средней цены на электромобиль. К 2025 году электромобиль станет дешевле своих бензиновых или дизельных аналогов. Более того, правительство предоставляет покупателям субсидии и налоговые преимущества. Например, владельцы электромобиля не платят транспортный налог до 2024 года, не платят налог на покупку до 2024 года включительно, а также платят 8% надбавки за преysкурантную цену до 45 000 евро, свыше 22%. В качестве субсидии на покупку нового электромобиля можно получить 4000 Евро, на покупку подержанного 2000 Евро [19].

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Энергетика является одним из ключевых аспектов экономики Нидерландов. Страна использует многоступенчатую систему переработки, экспортируя затем энергию в соседние страны. Данные о доходах от данного вида экспорта отсутствуют в открытом доступе, однако долговременная тенденция следования позволяет предположить, что прибыль при подобной схеме достаточная. Нидерланды не первый год являются энергетическими воротами как для остальной Западной Европы, так и для Южной. Высокотехнологичная переработка энергоресурсов позволяет стране решить определённые экологические задачи, которые диктует Евросоюз. Переход на использование альтернативной энергетики занимает приблизительно от 3 до 10 лет, в зависимости от ресурсной базы, технологического развития и экономической стабильности страны. Данное продолжительное время обуславливает актуальность дальнейших исследований, прогнозов, анализа решений правительства Нидерландов ввиду серьёзности опасности повышения затрат на импорт необходимых энергоресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Advanced Energy Technologies: General State of the Economy. URL: <https://aenert.com/countries/europe/energy-industry-in-the-netherlands> (дата обращения: 05.03.2022).
2. CBS: De landbouw in de Nederlandse economie. URL: <https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2020/de-landbouw-in-de-nederlandse-economie?onepage=true#:~:text=In%202019%20bedroeg%20het%20aandeel,na%202009%20relatief%20snel%20stegen> (дата обращения: 05.03.2022).
3. CBS: Economie in driekwart regio's weer op of boven niveau van voor coronacrisis. URL: https://www.cbs.nl/?sc_itemid=2ee325f3-9c6f-4cc1-be75-3f2a42bd1359&sc_lang=nl-nl (дата обращения: 05.03.2022).
4. CBS: Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder. URL: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/19/landbouw-droeg-in-2019-evenveel-bij-aan-economie-als-tien-jaar-eerder> (дата обращения: 05.03.2022).
5. Ebusco: Nederland koploper in Europa met overstap naar elektrische bussen. URL: <https://www.ebusco.com/nl/nederland-koploper-in-europa-met-overstap-naar-elektrische-bussen> (дата обращения: 10.03.2022).
6. Ebusco: Share Information. URL: https://investors.ebusco.com/share-information/?_ga=2.90001371.1164241559.1653885518-265795473.1653885518#row-id-4 (дата обращения: 02.04.2022).

7. Essent: Tips om vandaag nog te besparen op energie. URL: <https://www.essent.nl/content/particulier/index.html> (дата обращения: 25.04.2022).
8. IEA: The Netherlands. URL: <https://www.iea.org/countries/the-netherlands> (дата обращения: 08.04.2022).
9. Nederland elektrisch. URL: <https://nederlandelektrisch.nl/actueel/verkoopcijfers> (дата обращения: 05.05.2022).
10. PBL. URL: <https://www.pbl.nl/publications/netherlands-climate-and-energy-outlook-2020-summary> (дата обращения: 05.03.2022).
11. Risico-evaluatie Nederland: Gas Transport Services B.V. URL: <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-146597.pdf> (дата обращения: 16.03.2022).
12. RTL nieuws. URL: <https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5249783/regio-provincie-economische-groei-cbs-coronacrisis#:~:text=De%20grootste%20groei%20is%20te,name%20toegenomen%20industrie%20en%20handel.> (дата обращения: 15.04.2022).
13. Shell: De Nieuwe Energiekaart . URL: <https://www.shell.nl/energie-en-innovatie/energiekaart.html#iframe=L2Fzc2V0Y29uZmlnLw> (дата обращения: 05.03.2022).
14. Shell: Shell en terneuzen openen zonnepark sas van gent-zuid . URL: <https://www.shell.nl/media/nieuwsberichten/2022/Shell-en-Terneuzen-openen-zonnepark-Sas-van-Gent-Zuid.html> (дата обращения: 05.03.2022).
15. Shell: wind power. URL: <https://www.shell.com/energy-and-innovation/new-energies/wind.html> (дата обращения: 09.05.2022).
16. Start Us insights: Discover 5 Top Energy Startups developing Solid-State Batteries. URL: <https://www.startus-insights.com/innovators-guide/discover-5-top-energy-startups-developing-solid-state-batteries/> (дата обращения: 05.03.2022).
17. TenneT. URL: <https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/nieuws-en-pers/pers/netkaarten/> (дата обращения: 05.03.2022).
18. The World Factbook: The Netherlands, Central Intelligence Agency. URL: <https://www.cia.gov> (дата обращения: 05.03.2022).
19. Vattenfall: InCharge. URL: <https://incharge.vattenfall.nl/elektrische-auto/hoeveel-elektrische-autos-zijn-er-in-nederland#:~:text=Eind%202020%20reden%20er%20ruim,43.000%20volledig%20elektrische%20auto's%20minder.> (дата обращения: 01.04.2022).

© Попутнева М.И., 2022.